

LOYIHAVIY YONDASHUVNING SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM PARADIGMALARI VA KOMPETENSIYAVIY MODEL BILAN UZVIY ALOQADORLIGI

Bannayev Qosimjon Qodirjonovich
NamTU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyihaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi va kompetensiyaviy model o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariy hamda tahliliy jihatdan yoritilgan. Tadqiqotda loyihaviy ta'limning ushbu paradigmalardagi tamoyillarni qanday uyg'unlashtirishi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, loyihaviy yondashuv talabaga mustaqil qaror qabul qilish, jamoada ishlash va ijodiy muammolarni hal etish imkonini beradi, bu esa shaxsga yo'naltirilgan ta'lim g'oyalariga mos keladi. Shuningdek, u kommunikativ, tanqidiy fikrlash, ijodiy va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Xulosa sifatida, loyihaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan didaktik tamoyillarni amaliyotga joriy etish va kompetensiyaviy natijalarni shakllantirishda samarali mexanizm sifatida e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: loyihaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan paradigma, kompetensiyaviy model, kommunikativ kompetensiya, tanqidiy fikrlash, oliy ta'lim.

Abstract. This article explores the interrelation between the project-based learning (PBL) approach, the learner-centered paradigm, and the competency-based model in modern education. The study uses theoretical and comparative analysis to determine how PBL integrates the principles of both paradigms. The results show that PBL provides students with opportunities for independent decision-making, teamwork, and creative problem-solving, which align with learner-centered education. Moreover, it supports the development of key competencies such as communication, critical thinking, creativity, and digital literacy. The article concludes that project-based learning serves as an effective mechanism for implementing learner-centered didactic principles and competency-oriented outcomes, ensuring the holistic development of students' professional, social, and personal abilities.

Keywords: Project-Based Learning, learner-centered paradigm, competency-based model, communicative competence, critical thinking, higher education.

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между проектным подходом в обучении, личностно-ориентированной парадигмой и компетентностной моделью современного образования. В исследовании использованы теоретический и сравнительный анализ для определения того, как проектное обучение интегрирует принципы обеих парадигм. Результаты показывают, что проектный подход предоставляет студентам возможность принимать самостоятельные решения, работать в команде и творчески решать проблемы, что соответствует идеям личностно-ориентированного обучения. Кроме того, он способствует развитию ключевых компетенций, таких как коммуникативная, критическое мышление, креативность и цифровая грамотность. В заключение подчеркивается, что проектное обучение является эффективным механизмом реализации дидактических принципов личностно-

ориентированного образования и компетентного подхода, обеспечивая всестороннее развитие профессиональных, социальных и личностных качеств студентов.

Ключевые слова: проектное обучение, личностно-ориентированная парадигма, компетентностная модель, коммуникативная компетенция, критическое мышление, высшее образование.

Introduction. XXI asr ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi zamonaviy pedagogikaning eng muhim metodologik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Mazkur paradigma o'quv jarayonida e'tiborni o'qituvchidan talaba shaxsiga qaratib, uning ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyatlarini inobatga olishni talab etadi. Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'lim sifatining mezoni sifatida ta'lim jarayonini real hayotiy vaziyatlarga tayyorlovchi tizimga aylantirmoqda. Mazkur maqolada loyihaviy yondashuvning shaxsga yo'naltirilgan paradigma va kompetensiyaviy model bilan o'zaro bog'liqligi nazariy asosda tahlil qilinadi.

Methods. Tadqiqotda nazariy va qiyosiy tahlil metodlari qo'llanildi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasi, kompetensiyaviy model va loyihaviy yondashuvga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Tizimli yondashuv asosida loyihaviy yondashuvning didaktik tamoyillari va shaxsga yo'naltirilgan paradigmadagi o'zaro uzviylik o'rganildi. Tadqiqotning nazariy asosini T. Kun, R. Safarova va Sh. Inomovning ilmiy ishlari tashkil etadi.

Results. Tadqiqot natijalariga ko'ra, loyihaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan paradigma va kompetensiyaviy modelning integrativ shaklidir. Talaba o'z qiziqishlariga mos faoliyat tanlaydi, mustaqil qarorlar qabul qiladi va ijodiy faoliyat olib boradi. Kompetensiyaviy modelda bilim, ko'nikma, shaxsiy xususiyatlar, meta-kompetensiyalar va kontekstual komponentlar bir butunlikda rivojlanadi. Loyihaviy yondashuv kommunikativ, tanqidiy fikrlash, ijodiy va raqamli kompetensiyalarni samarali rivojlantiradi.

Discussion. Olingan natijalar loyihaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan paradigmaning didaktik tamoyillarini ro'yobga chiqaruvchi mexanizm ekanini ko'rsatadi. Bu yondashuv talabalarda faol ishtirok, ijodkorlik va mas'uliyatni rivojlantiradi. Kompetensiyaviy model bilan integratsiyada loyiha faoliyati real hayotiy kontekstlarda bilimlarni qo'llash imkonini beradi. O'qituvchi bilim beruvchi emas, balki fasilitator sifatida namoyon bo'ladi.

Conclusion. Loyihaviy yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim paradigmasining amaliy ifodasidir. U kompetensiyaviy modelning tarkibiy qismlarini rivojlantiradi va ta'limni interaktiv hamda ijodiy jarayonga aylantiradi. Natijada talabaning kasbiy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

References

- Kun, T. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Safarova, R. (2021). *Pedagogik paradigma va uning zamonaviy talqini*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
- Inomov, Sh. (2020). *Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning nazariy asoslari*. Namangan: NamDPI ilmiy to'plami.
- Bell, S. (2010). *Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future*. *The Clearing House*, 83(2), 39–43.
- Larmer, J., & Mergendoller, J. R. (2015). *Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements*. Buck Institute for Education.
- European Commission. (2018). *Key Competences for Lifelong Learning*. Brussels: EC Publications.